

DOI: 10.15276/EJ.01.2021.10
DOI: 10.5281/zenodo.4885189
UDC: 338.1:658.5
JEL: A13, Q01

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕР ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

CHARACTERISTICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SPHERES FOR BUSINESS ENTITIES

Viktoriya Yu. Kharchuk, PhD in Economics, Associate Professor
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
ORCID: 0000-0003-4354-9549
Email: Viktoriia.y.Kharchuk@lpnu.ua

Received 15.02.2021

Харчук В.Ю. Характеристика сфер гармонійного розвитку суб'єктів господарювання. Оглядова стаття.

Питання адаптації ідей гармонійного розвитку суб'єктами господарювання є одним із найбільш актуальних викликів сьогодення. Особливо гостро дана проблематика простежується під час обрання напрямків для застосування практичних ініціатив організацією, у напрямку підтримання такого розвитку. З огляду на зазначене, у статті проаналізовано наукові доробки з питань окреслення елементів гармонійного розвитку, що визначають напрямки та аспекти діяльності суб'єкта господарювання, де ініціативи з такого розвитку можуть бути імплементованими. На основі авторського методу виокремлено п'ять сфер гармонійного розвитку – економічна, соціальна, навколишнє природне середовище, управління та культура, що враховують як результати наукових досліджень, аспекти, описані існуючими міжнародними стандартами, так і практики вітчизняних підприємств із формування звітності з такого розвитку. Наведено характеристику кожної із виокремлених сфер та відповідних утворюючих елементів. Отримані результати будуть цікавими як науковцям, що здійснюють дослідницькі розвідки з питань імплементації концепції гармонійного розвитку на рівні організацій, так й бізнес практикам, у напрямку удосконалення корпоративної соціальної відповідальності та підтримання ведення відповідального бізнесу в цілому.

Ключові слова: гармонійний розвиток, сфера гармонійного розвитку суб'єкта господарювання

Kharchuk V.Yu. Characteristics of sustainable development spheres for business entities. Review article.

The issues of adaptation the sustainable development ideas by economic entities is one of the most important challenges nowadays. Especially sharply, the given problematic is traced at a choice of directions for practical initiatives application by the organization, in the direction of maintenance of such a development. Given this, the article analyzes the scientific results on outlining the sustainable development elements, which define directions and aspects of the enterprise, where initiatives for such development can be implemented. Based on the author's method five areas of sustainable development were identified – economic, social, environmental, management and culture, taking into account both the results of scientific research, existing international standards, and the practice of domestic enterprises in reporting on such a development. The characteristic of each of the highlighted spheres and corresponding elements is given. The results will be of interest both to scientists conducting research on the implementation of the concept of sustainable development at the level of organizations, and business practitioners, in the direction of improving corporate social responsibility and support the conduct of responsible business in general.

Keywords: sustainable development, sustainable development sphere of business entities

В умовах сьогодення, концепція «sustainable development» [1; 13] активно обговорюється як в наукових колах, так й динамічно імплементується у практиці загальновідомих міжнародних компаній [2]. Зазначена концепція набула поширення й у вітчизняному науковому та бізнес колах. Зокрема, в науковій дискусії активно використовуються поняття «сталій розвиток підприємств», «стійкий розвиток підприємств», «корпоративна соціальна відповідальність» та «гармонійних розвиток суб'єктів господарювання» [3-6], з метою опису адаптації зазначеної концепції на рівні суб'єктів господарювання. В даному дослідженні пропонується використовувати термін «гармонійний розвиток» для визначення концепції «sustainable development» на рівні суб'єктів господарювання, який автор пропонує трактувати як «процес формування та підтримання інклюзивних якісно нових характеристик діяльності підприємства, що у своїй сукупності сприятиме еволюційному розвитку, збалансуванню цілей за різними сферами такого розвитку та ресурсів підприємства, на засадах взаємодії із широким колом стейкхолдерів» [3]. З огляду на пропоноване трактування, такий розвиток розглядається не як кінцева самоціль організації, а керована поступальна зміна, зумовлена потребами та можливостями суб'єкта господарювання. Однією із ключових проблем започаткування та підтримання гармонійного розвитку компанії є окреслення складових елементів (сфер) такого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Слід зазначити, що у вітчизняній та міжнародній науковій думці [4-16] спільним є окреслення трьох основних проєкцій досліджуваної концепції – економічної, соціальної та навколишнього природного середовища. Водночас, дослідники наголошують на необхідності виокремлення додаткових елементів, що враховують як особливості галузей промисловості, масштабів бізнесу, рівня інтегрованості у

глобальне середовище, так специфічні аспекти концепції «sustainable development», які виникають під час її адаптації для потреб мікрорівня. Слід зазначити, що вітчизняні науковці зробили істотний внесок у поширення принципів, адаптацію основних ідей та окреслення проєкції розвитку, описаного даною концепцією. Так, Демидова А.І. [4, с.251] виокремлюючи елементи стійкого розвитку машинобудівних підприємств наголошує на важливості фінансового, організаційно-структурного, техніко-технологічного, інформаційно-інтелектуального, кадрового, ресурсного, маркетингового та екологічного аспектах.

Надзвичайно цікавими є результати досліджень Сморганюк Т.П. (2013) [5], у яких виокремлюється складові сталого розвитку – економічна, політична, соціальна, екологічна, правова та духовна. У науковому дослідженні [6], наводяться структурні елементи концепції стійкого розвитку машинобудівних підприємства – економічний, кадровий, екологічний, соціальний та науково-технологічний та зазначає, що економічна, екологічна та соціальна складова є загальноприйнятими складовими, в той час як кадрова та науково-технологічна складові обумовлюються особливостями діяльності підприємств зазначеної галузі. Істотний внесок у адаптацію концепції гармонійного розвитку для суб'єктів господарювання здійснив Дж. Елкінгтон (Elkington J., 1994) [10], який запропонував концепцію «triple bottom line» (TBL), згідно якої суб'єкту підприємницької діяльності рекомендується підтримувати власний розвиток за такими напрямками як економічний, соціальний та екологічний, з метою забезпечення зростання вартості бізнесу. Дослідники Бахаудін Г. Муджтаба та Франк Дж. Кавіко (Bahaudin G. Mujtaba та Frank J. Cavico, 2013) [11], виділяють наступні елементи гармонійного розвитку бізнесу – економічний, юридичний, етичний та соціальна відповідальність, в той час як дослідники Арас Г. та Кроутер Д. (Aras G. та Crowther D., 2010) [12] виокремлюють такі проєкції гармонійного розвитку як фінанси, організаційна культура, вплив на екологію та суспільство, де домінуюча роль належить фінансовому розвитку.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

На основі аналізу наведених вище наукових доробків, з питань визначення елементів гармонійного розвитку можна підсумувати, що спільним є включення до такого розвитку економічної, соціальної та екологічної проєкції, водночас, відкритим залишається питання окреслення складових, що адаптовані для потреб українських суб'єктів господарювання та враховують як особливості ведення виробничо-господарської діяльності, існуючий досвід у адаптуванні ідей зазначеної концепції, так й міжнародні стандарти, що покликані сприяти імплементації ініціатив гармонійного розвитку.

Метою статті є характеристика сфер гармонійного розвитку, виокремлених із застосуванням авторського методу, що передбачав одночасне врахування результатів кількісного аналізу великого масиву публікацій, із використанням бібліографічного інструментарію [17-18], аналізуванню міжнародних стандартів із гармонійного розвитку [19] та результатів аналізу звітів із гармонійного розвитку, поданих до міжнародних ініціатив зі звітності вітчизняними підприємствами [20].

Виклад основного матеріалу дослідження

Під сферою гармонійного розвитку автор розуміє сукупність заходів та підходів (політик і процедур), здійснених організацією в певній області його діяльності, спрямованих на започаткування та підтримання його гармонійного розвитку.

На основі аналізу наукових джерел [4-16], міжнародних стандартів [21-23] та результатів застосування методу обґрунтування та виокремлення сфер ГР для вітчизняних організацій, пропонується окреслювати такі сфери гармонійного розвитку та відповідні їм елементи:

Економічна сфера – це сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, спрямованих на підтримання та забезпечення економічної життєздатності та результативності функціонування підприємства. Беззаперечним є той факт, що розвиток підприємства неможливо уявити без отримання позитивних економічних результатів, які одночасно є не лише основним мотивом підприємницької діяльності, а й служать вихідною умовою фінансового забезпечення будь-яких ініціатив здійснюваних підприємством. В даному випадку дана сфера являє собою існуючу бізнес-модель на підприємстві, яка може бути представлена низкою показників, що засвідчують розвиток підприємства з економічної точки зору. Зокрема пропонується виокремлювати такі елементи:

- Фінансовий розвиток – даний елемент економічної сфери виділений з метою систематизації інформації про поточний фінансовий стан, фінансові можливості та потенціал компанії до фінансового зростання. Даний аспект може бути висвітленим на основі аналізу економічних та фінансових показників, зокрема, ЕВІТ, ЕВІТДА, EVA, MVA, чистий прибуток/збиток, показників рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, майнового ринкового стану, додатковий фінансовий дохід, внесок компанії у ВВП тощо.
- Інвестиційний розвиток – даний елемент репрезентується сукупністю заходів, операцій, політик та процедур, спрямованих на підтримання та розвиток як інвестиційної активності, так й інвестиційної привабливості підприємства. Виокремлення зазначеного елемента зумовлене актуальністю питань інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. Зокрема, згідно даних рейтингу “Doing Business” [24], що публікується Світовим банком та свідчить про інвестиційну привабливість, Україна станом на перше півріччя 2020р. займає 64 сходинку, покращивши свій результат на 7 пунктів у порівнянні з попереднім періодом. Одночасно дослідження внутрішнього інвестиційного клімату

проведене Європейською Бізнес Асоціацією [25] свідчить про не надто позитивні настрої серед вітчизняних управлінців. Так, серед 105 респондентів (СЕО українських компаній) 62% не задоволені поточним інвестиційним кліматом, 41% вважають, що у другій половині 2020р. він погіршиться та 71% опитаних управлінців планують скорочувати витрати.

Безумовно активізація та підтримання розвитку в інвестиційній діяльності є викликом для вітчизняних підприємств тому адаптація стандартів ESG може стати не лише позитивним сигналом для міжнародних інвесторів, а й стимулом для вітчизняних менеджерів переглянути політики, підходи та принципи здійснення такої діяльності.

Ринкове позиціонування – метою виокремлення даного елементу є систематизація активностей підприємства, спрямованих на утримання/розширення частки ринку, збереження та покращення його конкурентної позиції, адаптації елементів гнучкого виробництва, удосконалення мережі центрів дистрибуції, розвиток системи торгівельної комунікації із стейкхолдерами, формування та підтримання як позитивного іміджу компанії, так і забезпечення зростання вартості бренду тощо. В підсумку окреслені активності підприємства першочергово спрямовані на зниження рівня витрат та оптимізацію ланцюга створення вартості.

Сфера навколишнього природного середовища – це сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, спрямованих на недопущення та мінімізацію негативного впливу на навколишнє природне середовище, відповідальне використання природних ресурсів у процесі здійснення виробничо-господарської діяльності. Дану сферу рекомендується розглядати у розрізі наступних елементів:

- Охорона атмосферного повітря – сукупність заходів та підходів підприємства націлених на зменшення викидів парникових газів та інших шкідливих речовин (твердих, рідких, газоподібних та змішаних, первинних та вторинних промислових викидів) у повітря в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності.
- Використання природних ресурсів (мінеральних, енергетичних, водних, земельних, біологічних, кліматичних, рекреаційних тощо) – сукупність заходів та підходів підприємства до видобування, транспортування, переробки, використання, утилізації перелічених ресурсів, створення відходів та внесок компанії у виснаження джерел невідновлюваних ресурсів.
- Використання матеріальних ресурсів – це сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства щодо дематеріалізації виробництва, обрання та використання сировини, матеріалів, комплектуючих у власній виробничо-господарській діяльності, з точки зору їхньої екологічності (у тому числі отримання екологічної сертифікації та маркування, заповнення екологічної декларації), здатності бути збереженими, відновленими, регенерованими, переробленими, повторно використаними, безпечно утилізованими тощо. Важливим аспектом є врахування стану управління такими ресурсами, зокрема, наявність та системний перегляд політик і процедур підприємства щодо формування та розвитку систем зберігання та транспортування, обрання постачальників та партнерів, які пропонують екологічні сировину, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, тару та пакування, застосування принципів зворотної логістики та виробництва із замкнутим циклом, адаптації природоохоронних стандартів та ініціатив тощо.

Соціальна сфера – це сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, спрямованих на підтримання та забезпечення відповідальності підприємства на предмет безпечного, рівного та справедливого розвитку, як працівників, так і суспільства в цілому. Підприємства, здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність, першочергово націлені на отримання економічних результатів, однак, без розуміння важливості розв'язання соціальних питань, притаманних як внутрішнім, так і зовнішнім стейкхолдерам, досягнення означених цілей, особливо у довгостроковій перспективі, видається практично неможливим. Безумовно, вирішення соціальних проблем та реагування на суспільні запити не є прерогативою підприємницької діяльності, проте здійснення заходів, націлених на налагодження партнерських відносин з працівниками, споживачами, громадськими організаціями, місцевими громадами тощо сприятиме не лише формуванню та підтриманню позитивного іміджу компанії, а отримання додаткових економічних переваг.

Соціальна сфера охоплює досить широке коло питань та предметних областей, в той час як діяльність окремо взятого підприємства обумовлюється специфікою його ринкового середовища, внутрішньою структурою управління, особливостями виробничого циклу та процесу надання послуг. З огляду на зазначене, розвиток підприємства у соціальному вимірі обумовлюватиметься низкою, притаманних лише йому факторів, а отже міститиме унікальний набір об'єктів, на які спрямовуватимуться активності із забезпечення такого розвитку. Тому дану сферу рекомендується розглядати у розрізі наступних елементів, які можуть бути деталізованими, укрупненими чи розширеними, базуючись на потребах підприємства:

- Розвиток працівників – сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства щодо формування та вдосконалення умов праці, охорони здоров'я та безпеки в робочому середовищі, матеріального та нематеріального стимулювання працівників, розвитку компетенцій та кар'єрного зростання, навчання працівників тощо.

— Турбота про споживачів – сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, націлених на забезпечення відповідальності за вироблений продукт, надані послуги, збереження здоров'я та безпеки споживачів.

— Розвиток суспільства – сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, спрямованих на підтримання та розвиток соціального добробуту, освіченості, згуртованості та підтримання громадянських ініціатив суспільства в цілому.

Сфера управління – сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, спрямованих на підтримання та забезпечення прозорого та відповідального керівництва як бізнес процесами в середині підприємства, так і його взаємодією із усіма стейкхолдерами. Одним із ключових аргументів на користь виокремлення даної сфери є розглянуті міжнародні стандарти ESG [22], які акцентують увагу на важливості демонстрації стратегії, тактик та технології управління, не лише з метою залучення інвестицій, а й для удосконалення процесу управління та репутації компанії в цілому. Зокрема, наведені у даних стандартах критерії сприяють демонстрації компанією ведення законного бізнесу, недопущення хабарництва та корупції, дотримання юридичних норм у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, участі усіх акціонерів у вирішенні управлінських питань, наявності процедур вирішення конфлікту інтересів, відсутності політичного протекціонізму чи політичних мотивів у керівництва тощо.. Дану сферу пропонується розглядати у розрізі таких елементів:

— Система управління – сукупність заходів та підходів підприємства, спрямованих на удосконалення управління як бізнес-процесами, так і підприємством в цілому. Даний елемент покликаний відобразити особливості взаємодії керуючої та керованої систем, реалізації функцій, методів менеджменту та процесу прийняття управлінських рішень.

На основі аналізування звітності GRI [25-27], можна стверджувати, що відображення ідей гармонійного розвитку на практиці першочергово здійснювалась через включення відповідних цілей у загальну стратегію розвитку підприємства, процедури моніторингу поточної діяльності та складання відповідної звітності (GRI, звіти із корпоративної соціальної відповідальності, соціальні звіти тощо).

— Юридична відповідальність – сукупність заходів та підходів підприємства, спрямованих на демонстрацію ведення законного бізнесу, протидії хабарництву, корупції та відмиванню фінансових ресурсів, дотримання податкового законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують виробничо-господарську діяльність підприємства.

— Прозорість бізнесу – сукупність заходів та підходів підприємства, спрямованих на демонстрацію дотримання прозорого ведення бухгалтерського обліку, розкриття фінансової й нефінансової звітностей, джерел надходження грошових потоків, здійснення незалежного аудиту, дотримання принципів доброчесної конкуренції, відсутності політичного протекціонізму тощо.

Сфера культури – сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, спрямованих на підтримання та забезпечення цінностей, норм, переконань та стандартів поведінки й взаємодії як у середині підприємства, так і з зовнішнім середовищем. У закордонній науковій літературі необхідність виокремлення культурного аспекту як важливої складової гармонійного розвитку обґрунтовують такі науковці як André, v. H. [28], Axelsson, R. та ін. (2013) [29], Dessein J. та ін. (2015) [30], наголошуючи на багатоаспектності поняття «культура» в контексті розгляду як окремого індивіда, так і організації в цілому. Беззаперечним є те, що процес глобалізації, поява форс-мажорних факторів світового масштабу (таких як пандемія COVID-19), еволюція поглядів на цінності та норми поведінки в суспільстві, діджиталізація бізнес-процесів та міжособистісної комунікації призводять до трансформації сприйняття такого явища як «культура» та його ролі в управлінні підприємством. На додачу актуальність виокремлення даної сфери обумовлюється не лише необхідністю для підприємства дотримання законодавства, що регламентує ділові відносини, а й незмінною потребою у побудові довірливих відносин зі стейкхолдерами. Водночас, як справедливо зазначає Dessein (2015) [30] гармонійний розвиток неможливий без культурного виміру, оскільки реалізація такого розвитку потребує культурної трансформації мислення усіх його учасників. Зазначені аспекти зумовлюють необхідність більш прискіпливого дослідження сфери культури та її внеску у гармонійний розвиток компанії. Дану сферу рекомендується розглядати у розрізі таких елементів:

— Етика ведення бізнесу – сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, націлених на підтримання та удосконалення взаємодії підприємства із бізнес середовищем та морально-етичним позиціонуванням компанії в такому середовищі. Даний елемент має на меті окреслити реальні заходи підприємства та їхню еволюцію, що віддзеркалюють його етичні норми та цінності на предмет позиціонування бренду, реакції на актуальні соціальні виклики, конвергенції крос-культурних та крос-національних відмінностей, ведення чесної торгівлі, збереження культурної спадщини, тощо.

— Етика міжособистісного спілкування – сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, націлених на підтримання та удосконалення взаємодії між окремими індивідами. Першочергово, даний елемент сприяє окресленню заходів компанії у сфері запровадження етичних норм поведінки для працівників, як вони ретранслюють зазначені норми під час виконання професійних обов'язків, недопущення етнічного, культурного, ідеологічного та політичного

антагонізму, вирішення конфліктних ситуацій та забезпечення дотримання загальнолюдських прав та свобод, створення умов для забезпечення їхнього гарантування та інформування працівників про запроваджені ініціативи.

- Інформаційна відповідальність – сукупність заходів та підходів (політик і процедур) підприємства, націлених на започаткування, підтримання та удосконалення відповідальності за збір, опрацювання, представлення інформації та висвітлення аспектів діяльності компанії у засобах масової інформації та соціальних мереж. Зокрема даний елемент покликаний висвітлити політику підприємства щодо забезпечення кібербезпеки підприємства, використання персональних даних працівників, споживачів, партнерів та інших стейкхолдерів, відповідальності за розкриття фінансової звітності, характеристик товару, маркетингової політики, поширення недостовірної інформації сторонніми особами, витоку інформації з необережності тощо.

На рисунку наведено ілюстративну інтерпретацію бачення гармонійного розвитку суб'єкта господарювання у розрізі виокремлених сфер.

Рисунок 1. Гармонійний розвиток суб'єктів господарювання у розрізі відповідних сфер
Джерело: складено автором за матеріалами [4-30].

Як зазначалось вище, сфери гармонійного розвитку є визначеними та перебувають у взаємодії одна з одною. На практиці підприємства, здійснюючи заходи із удосконалення бізнес-процесів, намагаються досягти кілька цілей, одночасно, ініціюючи якісні удосконалення на певній ділянці, можуть призвести до ланцюгової реакції, що дозволить отримати додаткові позитивні ефекти в кількох сферах одночасно.

Важливим аспектом забезпечення та підтримання гармонійного розвитку є взаємодія із стейкхолдерами, що знайшло своє відображення у наведеному вище рисунку. З огляду на те, що перелік зацікавлених сторін, із якими підприємство взаємодіє, визначається видом його діяльності та особливостями періоду функціонування, стейкхолдери виділені пунктирною лінією. Слід зазначити, що саме потреби та запити зацікавлених сторін можуть виступати тригерами у започаткуванні та підтриманні гармонійного розвитку суб'єктів господарювання тому важливим є формування двостороннього діалогу з ними.

Висновки

Таким чином можемо підсумувати:

- Виокремлені сфери та відповідні їм елементи сприяють формуванню холістичного розуміння гармонійного розвитку суб'єкта господарювання та одночасно вказують на багатоаспектність даного явища;
- Запропонований перелік сфер дає можливість підприємствам на практиці переглянути власний підхід до ведення господарської діяльності через призму широкої взаємодії із стейкхолдерами.
- Виокремлені сфери та відповідні їм елементи створюють передумови як для впровадження системного та наскрізного гармонійного розвитку, так і здійснення вибіркової адаптації ідей такого розвитку, враховуючи потенціал та потреби окремо взятого підприємства;

- Як зазначалось вище, перелік елементів для виокремлених сфер є гнучким та може доповнюватись/деталізуватись, що є максимально придатним для компаній, які мають на меті застосувати ініціативи короткотермінового характеру та швидкою віддачою;
- Запропоновані сфери покликані сприяти формуванню у підприємства уявлення про можливості та загрози його діяльності та, одночасно, збалансувати потенціал підприємства із власним баченням його розвитку та викликами зовнішнього середовища.
- Наступні кроки дослідження будуть спрямовані на формування системи показників оцінювання рівня гармонійного розвитку на підставі виокремлених сфер.

Abstract

The issues of active implementation the sustainable development ideas by economic entities is one of the most important challenges nowadays. Especially sharply, the given problem is traced at a choice of directions for practical initiatives application by the organization, in the direction of maintenance of such a development. Given this, the article analyzes the scientific results on outlining the sustainable development elements, which define directions and aspects of the enterprise, where initiatives for such development can be implemented. Based on the author's method five areas of sustainable development were identified – economic, social, environmental, management and culture, taking into account both the results of scientific research, existing international standards, and the practice of domestic enterprises in reporting on such a development. The characteristic of each of the highlighted spheres and corresponding elements is given. In particular, economic sphere includes the following sub elements: financial development, investment development and market positioning. Highlighted sub elements pointing out the main ongoing results and possibilities for company to get economic performance. Environmental sphere contains atmosphere protection, natural resources usage and material resources usage sub elements. Employees, consumers and society represent social sphere. Management sphere involve existing companies management system, legal liability and business transparency. Last but not least, sphere of culture contains business ethics, ethics of interpersonal communication and information responsibility. Identified areas and their respective elements contribute to the sustainable development holistic perception by the enterprise and at the same time point to the multidimensionality of this phenomenon. As a result, it enables organizations to create the prerequisites for the implementation of a system and end-to-end sustainable development or conduct selective adaptation of ideas of such a development, taking into account their potential and needs. The results will be of interest both to scientists conducting research on the implementation of the concept of sustainable development at the level of organizations, and business practitioners, in the direction of improving corporate social responsibility and support the conduct of responsible business in general.

Список літератури:

1. United Nations Conference on Environment & Development. United Nations: веб-сайт. [Електроний ресурс] – Режим доступу: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf> (дата звернення 06.06.2020).
2. The Most Sustainable Companies In 2019. Forbes: веб-сайт. [Електроний ресурс] – Режим доступу: <https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2019/01/22/the-most-sustainable-companies-in-2019/#32b66f676d7d> (дата звернення 20.08. 2020).
3. Харчук В.Ю. Генезис поняття «гармонійний розвиток суб'єктів господарювання». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2020. – Вип. 2. – № 2. С. 154-168.
4. Демидова А.І. Фактори, що впливають на стійкий розвиток машинобудівного підприємства. Формування ринкової економіки. – 2008. – №20. – С.243-254. [Електроний ресурс] – Режим доступу: <https://core.ac.uk/download/pdf/43283191.pdf>. (дата звернення: 10.10.2020).
5. Сморганюк Т.П. Сталій розвиток в умовах глобалізації та його складові. Економічні інновації: Зб. наук. пр. Одеса: ІПРЕЕД НАН України. – 2013. – Вип. 53. – С. 253-260.
6. Шандова Н.В. Управління стійким розвитком підприємств машинобудування: Методологічні підходи. Дисертація а здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Одеса, 2015. – 40с.
7. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: Посібник для перепідготовки фахівців. Суми: Університетська книга. – 2005. – 220с.
8. Azapagic, A. Systems Approach to Corporate Sustainability: A General Management Framework. Process Safety and Environmental Protection. – 2003. – Vol.81. – P. 303-316.
9. Bansal, P. Evolving sustainability: a longitudinal study of corporate sustainable development. Strategic Management Journal. – 2005. – Vol. 26. – P. 197-218.
10. Elkington, J. Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development. California Management Review. – 1994. – Vol. 36(2). – P. 90-100.

11. Bahaudin G. Mujtaba ra Frank J. Cavico. Corporate Social Responsibility and Sustainability Model for Global Firms. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*. – 2013. – Vol. 10(1). – P. 58-75.
12. Aras, G., & Crowther, D. Governance and sustainability: An investigation into the relationship between corporate governance and corporate sustainability. *Management Decision*. – 2008. – Vol. 46(3). – P. 433-448.
13. Brundtland, G.H. *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*; Oxford University Press: Oxford, UK. – 1987.
14. Dyllick, T., & Muff, K. Clarifying the meaning of sustainable business: Introducing a typology from business-as-usual to true business sustainability. *Organization & Environment*. – 2016. – Vol. 29(2). – P. 156-167.
15. Marcel van Marrewijk. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability. *Journal of Business Ethics*. – 2003. – Vol. 44(2). – P. 95-105.
16. Marcel, v. Marrewijk, & Werre, M. Multiple levels of corporate sustainability. *Journal of Business Ethics*. – 2003. – Vol. 44(2). – P. 107-119.
17. Chabowski, B.R., Samiee, S., & Hult, G.T. M.A bibliometric analysis of the global branding literature and a research agenda. *Journal of International Business Studies*. – 2013. – Vol. 44(6). – P. 622-634.
18. Zupic, I., Čater, T. *Bibliometric Methods in Management and Organization*. *Organizational Research Methods*. – 2015. – Vol. 18(3). – P. 429-472.
19. Харчук В.Ю. Аналізування міжнародних стандартів із гармонійного розвитку. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». – 2020. – Вип. 6 (117). – С.111-118.
20. Kharchuk V., Omelianchuk A. Analysis of GRI and CSR Reports, submitted by Ukrainian Companies. *Modern Economics*. – 2020. – Vol. 24. – P. 200-204.
21. GRI Standards. Global Reporting Initiative: веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.globalreporting.org/standards> (дата звернення 16.12.2020).
22. ESG Investing and Analysis. CFA Institute: веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.cfainstitute.org/en/research/esg-investing> (дата звернення 16.12.2020).
23. Sustainability Accounting Standards (SASB standards). SASB: веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.sasb.org/standards-overview> (дата звернення 16.12.2020).
24. Ease of Doing Business rankings. The World Bank: веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.doingbusiness.org/en/rankings> (дата звернення 16.12.2020).
25. Investment attractiveness index 1st half of 2020. European Business Association: веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/EBA-InvestIndex_1H-2020_ENG.pdf (дата звернення 16.12.2020).
26. Global Reporting Initiative (GRI): веб-сайт. [ЕЛЕКТРОНИЙ [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://database.globalreporting.org/search/> (дата звернення: 10.10.2020).
27. List of GRI Standards reports and published materials with their self-declared claims. Global Reporting Initiative: веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.globalreporting.org/reportregistration/verifiedreports> (дата звернення: 10.10.2020).
28. André, v. H. Generational shifts in managerial values and the coming of a unified business culture: A cross-national analysis using european social survey data. *Journal of Business Ethics*. – 2019. – Vol. 155(2). – P. 547-566.
29. Axelsson, R., Angelstam, P., Degerman, E., Teitelbaum, S., Andersson, K., Elbakidze, M., & Drotz, M. K. Social and cultural sustainability: Criteria, indicators, verifier variables for measurement and maps for visualization to support planning. *Ambio*. – 2013. – Vol. 42(2). – P. 215-28.
30. Dessen, J., Soini, K., Fairclough, G., & Horlings, L. (Eds.) *Culture in, for and as sustainable development: Conclusions from the COST Action IS1007 -investigating cultural sustainability*. IS1007 Cultural sustainability: веб-сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.culturalsustainability.eu/conclusions.pdf> (дата звернення: 10.10.2020).

References:

1. United Nations (1992). United Nations Conference on Environment & Development. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>.
2. The Most Sustainable Companies In 2019. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2019/01/22/the-most-sustainable-companies-in-2019/#32b66f676d7d>.
3. Kharchuk V.Yu. (2020). Genesis of the concept “harmonious development of business entities”. *Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development*, 2, 2, 154-168. [in Ukrainian].
4. Demydova A.I. (2008). Factors influencing the sustainable development of the machine-building enterprise. *Formuvannya rynkovoï ekonomiky (Formation of a market economy)*, 20, 243-253. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/43283191.pdf>. [in Ukrainian].

5. Smorzhaniuk T.P. (2013). Sustainable development in the context of globalization and its components. *Ekonomichni innovatsii: Zb. nauk. pr. Odesa: IPREED NAN Ukrainy (Economic innovations)*, 253-260. [in Ukrainian].
6. Shandova N.V. (2015). Management of sustainable development of machine-building enterprises: Methodological approaches (Abstract of D. Sc. Thesis). Economics and business management. Odesa: Odesanational economic university.
7. Melnyk L.H. (2005). *Osnovy stiikoho rozvytku: Posibnyk dlia perepidhotovky fakhivtsiv*. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].
8. Azapagic, A. (2003). Systems Approach to Corporate Sustainability: A General Management Framework. *Process Safety and Environmental Protection*, 81, 303-316. doi: <https://doi.org/10.1205/095758203770224342>.
9. Bansal, P. (2005). Evolving sustainability: a longitudinal study of corporate sustainable development. *Strategic Management Journal*, 26, 197-218. doi: <https://doi.org/10.1002/smj.441>.
10. Elkington, J. (1994). Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development. *California Management Review*, 36(2), 90-100. doi: <https://doi.org/10.2307/41165746>.
11. Bahaudin G. Mujtaba ta Frank J. Cavico (2013). Corporate Social Responsibility and Sustainability Model for Global Firms. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, 10(1), 58-75.
12. Aras, G., & Crowther, D. (2010). Sustaining business excellence. *Total Quality Management & Business Excellence*, 21(5), 565-576. doi: <https://doi.org/10.1080/14783363.2010.481527>.
13. Bruntland, G.H. *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*; Oxford University Press: Oxford, UK. 1987.
14. Dyllick, T., & Muff, K. (2016). Clarifying the meaning of sustainable business: Introducing a typology from business-as-usual to true business sustainability. *Organization & Environment*, 29(2), 156. doi: <http://dx.doi.org.ezproxy.kingston.ac.uk/10.1177/1086026615575176>.
15. Marcel van Marrewijk (2003). Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability. *Journal of Business Ethics*, Vol. 44(2), 95-105. doi: https://doi.org/10.1007/978-94-007-4126-3_32.
16. Marcel, v. Marrewijk, & Werre, M. (2003). Multiple levels of corporate sustainability. *Journal of Business Ethics*, 44(2), 107-119. doi: <https://doi.org/10.1023/A:1023383229086>.
17. Chabowski, B.R., Samiee, S., & Hult, G. T.M. (2013). A bibliometric analysis of the global branding literature and a research agenda. *Journal of International Business Studies*, 44(6), 622-634. doi: <https://doi.org/10.2307/23434211>.
18. Zupic, I., Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472. doi: <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>.
19. Kharchuk V.Yu. (2020). Analysis of international standards for sustainable development. *Naukovo-vyrobnychyj zhurnal "Derzhava ta rehiony. Serii: Ekonomika ta pidpriemnytstvo"* (Research and production journal "State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship "), 6 (117), 111-118. [in Ukrainian].
20. Kharchuk V., Omelianchuk A. (2020). Analysis of GRI and CSR Reports, submitted by Ukrainian Companies. *Modern Economics*, 24, 200-204.
21. GRI Standards. Global Reporting Initiative (2020). Official web-site. Retrieved from <https://www.globalreporting.org/standards>.
22. ESG Investing and Analysis. CFA Institute (2020). Official web-site. Retrieved from <https://www.cfainstitute.org/en/research/esg-investing>.
23. Sustainability Accounting Standards (2020). Official web-site. Retrieved from <https://www.sasb.org/standards-overview>.
24. Ease of Doing Business rankings. The World Bank (2020). Official web-site. Retrieved from <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>.
25. Investment attractiveness index 1st half of 2020. European Business Association (2020). Official web-site. Retrieved from https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/EBA-InvestIndex_1H-2020_ENG.pdf.
26. Global Reporting Initiative (GRI) (2020). Official web-site. Retrieved from <http://database.globalreporting.org/search>.
27. List of GRI Standards reports and published materials with their self-declared claims (2020). Official web-site. Retrieved from <https://www.globalreporting.org/reportregistration/verifiedreports>.
28. André, v. H. (2019). Generational shifts in managerial values and the coming of a unified business culture: A cross-national analysis using European social survey data. *Journal of Business Ethics*, 155(2), 547-566. doi: <http://dx.doi.org.ezproxy.kingston.ac.uk/10.1007/s10551-017-3488-4>.
29. Axelsson, R., Angelstam, P., Degerman, E., Teitelbaum, S., Andersson, K., Elbakidze, M., & Drotz, M. K. (2013). Social and cultural sustainability: Criteria, indicators, verifier variables for measurement and maps for visualization to support planning. *Ambio*, 42(2), 215-28. doi: <http://dx.doi.org.ezproxy.kingston.ac.uk/10.1007/s13280-012-0376-0>.

30. Dessen, J., Soini, K., Fairclough, G., & Horlings, L. (Eds.). (2015). Culture in, for and as sustainable development: Conclusions from the COST Action IS1007 -investigating cultural sustainability. IS1007 Cultural sustainability. Official web-site. Retrieved from <http://www.culturalsustainability.eu/conclusions.pdf>.

Посилання на статтю:

Харчук В.Ю. Характеристика сфер гармонійного розвитку суб'єктів господарювання / В. Ю. Харчук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2021. – № 1 (15). – С. 73-81. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No1/73.pdf>.

DOI: 10.15276/EJ.01.2021.10. DOI: 10.5281/zenodo.4885189.

Reference a Journal Article:

Kharchuk V.Yu. Characteristics of sustainable development spheres for business entities / V. Yu. Kharchuk // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2021. – № 1 (15). – P. 73-81. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No1/73.pdf>.

DOI: 10.15276/EJ.01.2021.10. DOI: 10.5281/zenodo.4885189.

